

TASAK TELU MASAKAN TRADISIONAL KARO YANG MEMILIKI NILAI BUDAYA DAN FILOSOFI

PENDAHULUAN

Kabupaten Karo, berada di provinsi Sumatera Utara yang dianugerahi tanah yang subur dan alam yang indah. Memiliki pesona alam menakjubkan untuk dijelajahi dan dinikmati. Mulai dari pengunungan, perbukitan, hingga danau yang memiliki keindahan dan daya pikat tersendiri. Saat ini berbagai kawasan hutan dan alam juga dijadikan objek daya tarik wisata (ODTW) Tanah Karo yang banyak dikelola pihak swasta/ masyarakat setempat. Selain menawarkan wisata alam, budaya Tanah Karo dan makanan khas Karo juga menjadi daya tarik wisata Tanah Karo. Hal inilah yang beberapa tahun terakhir (2019-2024) pihak swasta dalam hal ini pihak masyarakat lokal membangun objek wisata alam dan sekaligus juga membuka restoran atau kafe sebagai wisata kuliner yang menyajikan pilihan menu makanan khas Karo sebagai daya tarik wisata. Berwisata di tempat tujuan wisata tidak lepas dari konsumsi makanan selama wisatawan tinggal. Makanan sebagai bagian penting dari liburan, sehingga kunjungan ke wisata kuliner cenderung menjadi pengalaman puncak bagi para wisatawan.

Makanan khas lokal atau makanan tradisional merupakan daya tarik wisata yang penting karena wisatawan yang berkunjung akan merasakan pengalaman yang berbeda karena menikmati makanan yang memiliki cita rasa Tradisional yang sudah pasti berbeda bila berwisata di objek wisata lain yang berbeda. Hal inilah yang mulai dilakukan oleh pemilik objek wisata di Berastagi Tanah Karo, dengan memfasilitasi objek daya tarik wisatanya dengan membuka restoran atau kafe yang menyajikan menu makanan cita rasa Karo yang juga sekaligus menjadi daya tarik wisata kuliner. Salah satu makanan tradisional Karo yang memiliki nilai budaya yaitu Tasak Telu.

Tasak Telu adalah masakan tradisional yang berasal dari suku Karo di Sumatera Utara, Indonesia. Nama "Tasak Telu" berarti "tiga masakan," yang mencerminkan komposisi hidangan ini yang terdiri dari ayam kampung, daun ubi jalar, dan kelapa parut. Masakan ini sering disajikan dalam upacara adat, seperti Merdang Merdem, dan memiliki cita rasa yang kaya berkat penggunaan bumbu khas seperti andaliman dan cabai rawit. Tasak Telu tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi, menjadikannya pilihan populer di kalangan masyarakat Karo dan pengunjung yang ingin merasakan keunikan kuliner daerah tersebut.

METODE

Hasil pembahasan ini menggunakan metode review literatur, untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun kembali informasi dari buku, artikel jurnal, laporan, atau dokumen lainnya yang relevan. Dengan menggunakan metode review literatur, hasil pembahasan menjadi lebih mendalam, terarah, dan didasarkan pada bukti yang valid. Ini juga memperkuat argumen dan memberikan landasan yang kokoh untuk kesimpulan atau rekomendasi penelitian.

PEMBAHASAN

Tasak Telu adalah salah satu makanan tradisional khas masyarakat Karo, Sumatera Utara. Secara harfiah, tasak telu berarti “masak tiga,” yang merujuk pada tiga elemen utama dalam sajian ini, yaitu ayam kampung, kelapa parut dan daun ubi jalar. Hidangan ini memiliki nilai budaya, spiritual, dan filosofis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Karo. Selain menjadi sajian kuliner, Tasak Telu sudah dikenal sejak zaman nenek moyang masyarakat Karo sebagai bagian integral dari tradisi adat. Tasak Telu sering kali dikaitkan dengan ritual adat dan kepercayaan lokal, menjadikannya simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Masakan ini sering disajikan dalam upacara adat, seperti pernikahan, kerja tahunan dan wisuda, memiliki cita rasa yang kaya berkat penggunaan bumbu khas seperti andaliman dan cabai rawit.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran Tasak Telu dalam berbagai tradisi adat Karo:

- **Simbol Keterikatan Sosial**

Dalam masyarakat Karo, Tasak Telu memainkan peran sebagai pengikat hubungan sosial. Hidangan ini biasanya disiapkan dalam acara adat yang melibatkan banyak orang, seperti pesta pernikahan, upacara panen (merdang-merdem), atau kerja tahun.

-Penyediaan Tasak Telu sebagai bentuk gotong royong: Dalam tradisi Karo, memasak Tasak Telu melibatkan partisipasi banyak pihak, mulai dari keluarga inti hingga kerabat dan tetangga. Proses ini menunjukkan nilai gotong royong yang kuat dalam budaya Karo.

- Penyajian untuk tamu: Dalam pesta adat, Tasak Telu disajikan sebagai simbol penghormatan kepada para tamu. Menyediakan hidangan ini menunjukkan keramahan tuan rumah sekaligus menjaga tradisi. Kegiatan memasak bersama untuk Tasak Telu menjadi momen penting untuk mempererat hubungan sosial, membangun solidaritas, dan mengukuhkan rasa kebersamaan di antara anggota komunitas.

- **Ritual Keagamaan dan Kepercayaan Spiritual**

Tasak Telu memiliki dimensi spiritual yang mendalam, terutama dalam konteks hubungan masyarakat Karo dengan leluhur mereka. Hidangan ini sering kali digunakan sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dalam ritual adat.

Penggunaan darah ayam Darah ayam yang diolah menjadi “gule darat” memiliki makna khusus dalam tradisi Karo. Darah melambangkan keberanian, pengorbanan, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam beberapa upacara adat, darah ayam ini dianggap sebagai medium penghubung antara manusia dan dunia roh.

Persembahan kepada leluhur: Dalam ritual adat tertentu, Tasak Telu dihadirkan sebagai persembahan untuk meminta perlindungan, keberkahan, atau rasa syukur kepada leluhur. Hidangan ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun.

- Tasak Telu dalam Tradisi Perkawinan Adat Karo

Dalam upacara pernikahan adat Karo, Tasak Telu menjadi salah satu elemen penting yang melambangkan keberkahan dan harmoni dalam rumah tangga. Hidangan ini disajikan sebagai bagian dari jamuan kepada para tamu serta memiliki makna simbolis dalam upacara tersebut.

-Simbol keberkahan untuk pasangan pengantin: Penyajian Tasak Telu mencerminkan harapan agar pasangan pengantin diberkahi dengan kehidupan yang seimbang, harmonis, dan penuh kesuburan, sebagaimana unsur “tiga” dalam hidangan ini menggambarkan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

-Proses penyajian sebagai bagian dari adat: Dalam acara pernikahan, keluarga mempelai sering bekerja sama untuk menyiapkan Tasak Telu, yang sekaligus mempererat hubungan antara kedua keluarga besar.

- Tasak Telu dalam Upacara Panen dan Kerja Tahun

Upacara panen (merdang-merdem) dan kerja tahun adalah dua tradisi besar dalam masyarakat Karo yang sering kali melibatkan Tasak Telu sebagai bagian dari perayaan.

-Perayaan panen: Tasak Telu disajikan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam konteks ini, Tasak Telu menjadi simbol keberhasilan masyarakat dalam menjaga hubungan harmonis dengan alam.

-Kerja tahun: Dalam acara kerja tahun, Tasak Telu menjadi salah satu sajian yang melibatkan seluruh komunitas. Hidangan ini melambangkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat.

- Pelestarian Nilai Tradisional Melalui Tasak Telu

Dengan peran yang begitu penting dalam adat dan tradisi, Tasak Telu menjadi salah satu cara masyarakat Karo melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Hidangan ini mencerminkan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun dan menjadi media untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi.

- Simbol Kesederhanaan dan Keharmonisan

Komponen Tasak Telu yang sederhana, yakni ayam kampung, darah ayam, dan kuah rempah, mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Karo yang menghargai kesederhanaan. Hidangan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan yang seimbang dan harmonis dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam sekitar dengan bijak.

KESIMPULAN

Peran Tasak Telu dalam tradisi adat Karo melampaui fungsinya sebagai makanan. Hidangan ini menjadi simbol keterikatan sosial, penghormatan kepada leluhur, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Kehadirannya dalam berbagai upacara adat dan acara sosial memperkuat identitas masyarakat Karo serta menghubungkan mereka dengan akar tradisi yang kaya. Tasak Telu bukan hanya makanan, tetapi juga ekspresi dari kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Tasak Telu adalah bukti nyata bahwa makanan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai cerminan identitas, kearifan lokal, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan. Melalui upaya kolektif untuk menjaga kelestariannya, Tasak Telu dapat terus menjadi kebanggaan masyarakat Karo dan bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, S. (2018). "Tasak Telu dalam Tradisi Adat Karo: Simbolisme dan Makna Budaya." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(3), 45-55.
- Harahap, R. (2015). *Mengenal Masakan Sumatera Utara: Dari Dapur ke Tradisi*. Medan: Pustaka Medan.
- Purba, B. E. (2017). "Kajian Nilai Gizi pada Makanan Tradisional Suku Karo." *Jurnal Gizi dan Pangan Lokal*, 10(1), 89-101.
- Simarmata, M. (2016). *Ritual dan Upacara Adat Suku Karo*. Medan: Penerbit Sinar Baru.
- Sinaga, T. L. (2021). "Makanan Tradisional sebagai Identitas Budaya: Studi Kasus Tasak Telu di Masyarakat Karo." *Jurnal Warisan Budaya*, 7(4), 65-73.
- Budiman, A. (2010). *Kuliner Tradisional Indonesia: Filosofi dan Nilainya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.